

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Мадалиев Х.А.^{1.}, Мадалиева З.А.^{2.}, Махмудова М.А.^{2.}

Южно-Казахстанская медицинская академия

Кафедра преедеветики внутренних болезней Южно-Казахстанской медицинской академии

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Бекмурзаева Э.К.

Аннотация. Цифровизация здравоохранения - это одно из ключевых направлений развития современной медицины. Центральным инструментом этой трансформации выступают электронные медицинские карты, которые обеспечивают систематизацию и доступность информации о пациенте. Их внедрение способствует повышению качества медицинской помощи и эффективности управления здравоохранением. Анализ мирового и казахстанского опыта демонстрирует, что переход на электронные медицинские карты сопровождается не только клиническими, но и значительными экономическими преимуществами.

Введение. Современные вызовы здравоохранения - это рост числа хронических заболеваний, увеличение объема медицинских данных и необходимость межведомственного взаимодействия - делают цифровизацию одной из главных задач отрасли. Электронные медицинские карты в этом процессе рассматриваются как основа интегрированных информационных систем. В отличие от традиционного бумажного документооборота, электронные медицинские карты позволяют врачу в режиме реального времени получить полные данные о пациенте, сократить вероятность ошибок, улучшить преемственность лечения и повысить удовлетворенность пациентов. Для системы здравоохранения это означает формирование достоверной статистики, прогнозирование потребностей и оптимизацию распределения ресурсов.

Материалы и методы. В работе проведен анализ отечественных и зарубежных научных публикаций, данных Всемирной организации здравоохранения, а также опыта цифровизации здравоохранения в Казахстане. Особое внимание уделялось статистическим материалам, отражающим динамику внедрения электронных медицинских карт и других цифровых технологий в медицинскую практику.

Результаты. Опыт Казахстана наглядно демонстрирует потенциал цифровизации здравоохранения. На сегодняшний день 83,8 % медицинских организаций страны подключены к интернету, что создает основу для единой информационной системы. В 2025 году было оказано около 1,8 млн дистанционных медицинских услуг, что составило 8,35 % от общего объема медицинской помощи. Более 85 % медицинской учетной документации (132 формы из 155) переведены в электронный формат в рамках проекта «безбумажного ведения документации». Только за счет цифровизации удалось сэкономить около 55 млн долларов США, что подтверждает не только медицинскую, но и экономическую целесообразность данного направления. Данные факты свидетельствуют о высокой эффективности цифровой трансформации здравоохранения и важности электронных медицинских карт как её основы. При этом внедрение электронных карт сопряжено с вызовами: необходима подготовка медицинского персонала, значительные финансовые вложения и обеспечение защиты персональных данных. Несмотря на эти сложности, общемировая практика и опыт Казахстана показывают, что переход на ЭМК является необходимым условием повышения качества медицинской помощи.

Заключение. Электронные медицинские карты представляют собой фундаментальный элемент цифровизации здравоохранения, обеспечивающий доступность, безопасность и

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

эффективность медицинских услуг. Для будущих врачей владение навыками работы с ЭМК становится важной составляющей профессиональной компетентности. Перспективы их развития связаны с интеграцией в системы искусственного интеллекта, телемедицины и персонализированной медицины. Опыт Казахстана подтверждает, что цифровая трансформация это не отдалённое будущее, а реальность, меняющая здравоохранение уже сегодня.

